

YOYLI PO‘LAT ERITISH PECHI CHANGLARIDAN TEMIR VA RUXNI AJRATIB OLISH IMKONIYATLARI

Muzafarova N.M.

Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali assistenti.

Jalolov B.A.

Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490233>

Elektr po‘lat eritish korxonalarida hosil bo‘ladigan changlar va shlamlar metallurgik ishlab chiqarishning muhim ikkilamchi xomashyolari hisoblanadi. Ularning tarkibida temir oksidlari, rux birikmalari, qo‘rg‘oshin, kadmiy, kremniy va boshqa komponentlar mavjud bo‘lib, ushbu changlarning chiqindi to‘plash maydonlarida saqlanishi ekologik xavf tug‘diradi hamda iqtisodiy resurslarning yo‘qolishiga olib keladi. So‘nggi yillarda yoyli po‘lat eritish pechi changlarini qayta ishlash orqali metall resurslarini ishlab chiqarish sikliga qaytarish, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish va ekologik xavfsizlikni oshirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar keskin kuchaygan. Mazkur tezisdagi yoyli po‘lat eritish pechi changlaridan temir va ruxni ajratib olishning pirometallurgik va gidrometallurgik texnologiyalar tahlil qilinadi, turli mualliflar tomonidan taklif etilgan jarayonlarning samaradorligi solishtiriladi va istiqbolli texnologik yechimlar asoslab beriladi.

1-jadval.

Yoyli po‘lat eritish pechi changining kimyoviy tarkibi

Komponent	Miqdori, (%)	Komponent	Miqdori, (%)	Komponent	Miqdori, (%)
Zn	21-43	Cu	0,08-0,5	F	0,02-0,09
Fe	10-45	Cd	0,02-0,18	V	0,01-0,09
Pb	0,4-10	Al	0,3-3	S	0,1-3
SiO ₂	0,6-5,1	Cl	0,8-5	C	0,4-3,3

Nemchinova va hammualliflari [1] yoyli po‘lat eritish pechi changlarini oksid shkalasi, ko‘mir va qo‘shimchalar bilan birgalikda qaytarish orqali granularlangan cho‘yan ($Fe \approx 95\%$) hamda yuqori tozalikdagi ZnO ($\approx 90\%$) olish mumkinligini ko‘rsatgan. Ushbu pirometallurgik jarayon metall resurslarini qayta tiklashning iqtisodiy va texnik nuqtayi nazardan samarali yo‘li sifatida e‘tirof etiladi. Boshqa tadqiqotlar changlarning yuqori disperslik darajasi ularning metallizatsiyalanish tezligini oshirishi, 1000–1200 °C harorat oralig‘ida temirning 80% va undan ortiq darajada qaytarilishi mumkinligini tasdiqlagan.

Shuningdek, Pb-free ZnO olishga qaratilgan tadqiqotlarda [3] ikki bosqichli xlorlash-sinterlash jarayoni qo‘llanib, qo‘rg‘oshin va kadmiyni uchuvchan xloridlar ko‘rinishida chiqarish orqali yuqori sifatli ZnO olishga erishilgan. Ammoniy xlorid eritmalarida ruxni selektiv eritish usuli esa gidrometallurgik qayta ishlashning arzon va yuqori samarali yo‘li sifatida tavsiya etilgan.

Velslash jarayonida ohakli shlamdan [4] bog‘lovchi sifatida foydalanish chang granularlarining mustahkamligini oshiradi, CO₂ chiqarilishini kamaytiradi va texnologiyani ekologik xavfsiz qiladi. Patrushov va hammualliflari [2] tomonidan taklif etilgan halqali pechda qaytarish texnologiyasi esa granular cho‘yan ($Fe \geq 95\%$, $S \leq 0.05\%$) hamda 86–91% ZnO tarkibli rux boyitmasini olish imkonini beradi. Bu texnologiya energiya sarfi pastligi, jarayonning bir bosqichliligi va yakuniy mahsulotlarning yuqori sifati bilan ajralib turadi.

Mazkur ilmiy tahlilda yuqoridagi tadqiqotlar natijalari taqqoslab o'rganildi. Pirometallurgik jarayonlarda qaytaruvchi sifatida ko'mir yoki CO gazi qo'llanib, temir oksidlari $Fe_2O_3 \rightarrow Fe_3O_4 \rightarrow FeO \rightarrow Fe$ ketma-ketligida qaytariladi. Rux esa 906 °C dan yuqori haroratda bug'lanib gaz fazasiga o'tadi va kondensatsiyalash orqali ZnO sifatida yig'iladi.

Gidrometallurgik jarayonlarda esa NH_4Cl eritmasi ruxni selektiv eritish imkonini beradi, temir va boshqa komponentlar esa eritmada qolmaydi. Xlorldash-sinterlash jarayoni Pb va Cd kabi zararli aralashmalarni yo'qotish imkonini beradi. Kombinatsiyalashgan (pirometallurgik + gidrometallurgik) yondashuv yakuniy mahsulot sifatini optimallashtiradi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, yoyli po'lat eritish pechi changlarini qayta ishlashning eng samarali yo'li pirometallurgik qaytarish jarayonlarini granulalash va keyingi ZnO tozalash bosqichlari bilan kompleks qo'llashdir. Halqali pechdan foydalanish yakuniy mahsulotlar sifati, energiya sarfi, metallizatsiya darajasi va ekologik xavfsizlik jihatidan mavjud Fastmet, Fastmelt va OXYCup texnologiyalariga nisbatan ustunlikka ega.

Gidrometallurgik eritish texnologiyalari esa rux oksidini tovar metall rux mahsulotiga aylantirishda yuqori iqtisodiy samaradorlik ko'rsatadi. Kombinatsiyalangan texnologiyalar chiqindisiz ishlab chiqarish tamoyiliga mos keladi va sanoat korxonalarida keng qo'llanish imkoniyatiga ega.

Yoyli po'lat eritish pechi changlarini qayta ishlash orqali temir va ruxni ajratib olish texnologiyalari metallurgiya sanoati uchun iqtisodiy, ekologik va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda strategik ahamiyatga ega. Pirometallurgik va gidrometallurgik jarayonlarni kompleks qo'llash natijasida yuqori sifatli granulalangan cho'yan va toza ZnO olish mumkin. Ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar chiqindilardan yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar olish imkonini beradi va sanoatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Nemchinova N. V., Patrushov A. E., Tyutrin A. A. Pyrometallurgical Technology for Extracting Iron and Zinc from Electric Arc Furnace Dust // Applied Sciences (Switzerland). 2023. Vol. 13. No. 10. p. 6204.
2. Патрушов Алексей Евгеньевич, Немчинова Нина Владимировна, Черных Владимир Евгеньевич, & Тютрин Андрей Александрович (2018). Современные методы переработки техногенного сырья электросталеплавильного производства. *iPolytech Journal*, 22 (4 (135)), 183-190.
3. Koishina, G., Dosmukhamedov, N., Kaplan, V., Nursainov, I., & Zholdasbay, Y. (2025). Technology for producing pure lead-free zinc oxide from electric arc furnace (EAF) dust. *Engineering Journal of Satbayev University*, 147(2), 17–23. <https://doi.org/10.51301/ejsu.2025.i2.03>
4. Козлов П. А., Ивакин Д. А., Решетников Ю. В. Разработка экологичной технологии переработки пылей электродуговых печей совместно с известковым шламом очистки сточных вод цинковых предприятий // Цветные металлы. 2015. № 5. С. 45–48.